

YOSH AVLOD TAFAKKURIDA MUTOLAA MADANIYATINI QAROR TOPTIRISH: OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI

Yusupboyeva Madina

O'zDSMI, Kutubxona va axborot faoliyati fakulteti 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18438922>

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv va raqamli texnologiyalar sharoitida yosh avlodda mutolaa madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Maktab o'quvchilari orasida kitob o'qishga bo'lgan qiziqishning pasayish sabablari tahlil qilinib, mutolaaning shaxs tafakkuri, nutq madaniyati va ma'naviy kamolotidagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, o'quvchilarda barqaror kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oila va maktabning o'zaro hamkorligi, o'qituvchi va kutubxonaning pedagogik faoliyati muhim omil sifatida asoslab berilgan. Maqolada yoshlarni ongli mutolaaga jalb etishning samarali metod va vositalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: mutolaa madaniyati, kitobxonlik, yosh avlod, maktab ta'limi, pedagogik yondashuv, oila va maktab hamkorligi, tafakkur, ma'naviy tarbiya.

Annotation: This article examines the pedagogical foundations of developing reading culture among the younger generation in the context of globalization and digital technologies. The reasons for the decline in students' interest in reading are analyzed, and the role of reading in shaping thinking skills, speech culture, and moral development is highlighted. Special attention is paid to the cooperation between family and school, as well as the role of teachers and libraries in fostering sustainable reading habits among students. The article also discusses effective methods and tools for encouraging conscious and meaningful reading among young learners.

Keywords: reading culture, book reading, younger generation, school education, pedagogical approach, family and school cooperation, thinking skills, moral education.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы формирования культуры чтения у подрастающего поколения в условиях глобализации и цифровых технологий. Анализируются причины снижения интереса школьников к чтению, раскрывается значение чтения в развитии мышления, речевой культуры и духовно-нравственного воспитания личности. Особое внимание уделяется взаимодействию семьи и школы, а также роли учителя и библиотеки в формировании устойчивой читательской культуры. В статье представлены эффективные методы и средства привлечения молодежи к осознанному чтению.

Ключевые слова: культура чтения, чтение книг, подрастающее поколение, школьное образование, педагогический подход, взаимодействие семьи и школы, мышление, духовное воспитание.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — o'quvchi-yoshlarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ongli qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Ushbu jarayonda mutolaa madaniyati alohida ahamiyat kasb etadi. Kitob o'qish kishining bilim doirasini kengaytirish, nutqini boyitish, ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirish hamda tafakkurini yuksaltirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi.

Biroq zamonaviy axborot oqimi kuchaygan davrda yosh avlod, xususan maktab o'quvchilari orasida mutolaaga bo'lgan qiziqishning pasayishi kuzatilmoqda. Raqamli qurilmalar, ijtimoiy tarmoqlar va qisqa mazmundagi axborotlar bolalarning diqqatini uzoq vaqt bir nuqtada jamlashiga to'sqinlik qilmoqda. Natijada o'quvchilarning badiiy va ilmiy adabiyotlarni mutolaa qilishga bo'lgan ehtiyoji susayib, bu holat ularning nutq madaniyati, fikrlash darajasi va o'qishga bo'lgan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bois yosh avlod tafakkurida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish masalasi maktab ta'limi tizimida muhim pedagogik muammo sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarda kitob o'qishga nisbatan barqaror qiziqish uyg'otish, mutolaani majburiy mashg'ulot emas, balki shaxsiy ehtiyoj va tafakkur rivojining ajralmas qismi sifatida qaror toptirish pedagogik yondashuvlarni ilmiy asosda tashkil etishni taqozo etadi. Mazkur maqolada maktab ta'limi jarayonida yosh avlod tafakkurida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari, samarali metod va vositalari, shuningdek, o'qituvchi, kutubxona hamda oilaning ushbu jarayondagi o'rnini tahlil qilinadi.

Asosiy qism.

Mutolaa inson hayotida shaxsiy rivojlanish, dunyoqarashni kengaytirish va ma'naviy ozuqa olishning eng samarali usulidir. U tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, so'z boyligini oshiradi va fiziologik salomatlikka (stressni kamaytirish, miya faoliyatini yaxshilash) ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Globallashuv davrida ham mutolaa madaniyati intellektual salohiyatni yuksaltirishda asosiy o'rin tutadi.

Kitob o'qish – inson tafakkurining ozuqasidir. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'z nutqlarining birida “Kitob o'qigan, o'zini ustida ishlagan odamda qanot bo'ladi. U befarq bo'lmaydi. Uning kuchi bilimida bo'ladi. Shuning

uchun hech kimni pisand qilmaydi. “Kattalar”ga xushomad qilmaydi. Uning bilimi bor, ilmi bor. Mana nima uchun kitob o‘qinglar deymiz. Kitob o‘qisangiz savol berishni bilasiz”, deya ta’kidlagan edi.

Jamiyatimiz taraqqiyoti, eng avvalo, o‘sib-unib kelayotgan yosh avlodga bog‘liq. Shu bois ularda kitob o‘qish va mutolaa madaniyatini maktab davridanoq shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda nafaqat maktab, balki oilaning ham o‘rni beqiyosdir. Dono xalqimizda: “Qush uyasida ko‘rganini qiladi” degan naql bejiz aytilmagan. Zero, ota-ona kitobga, ilmga qiziqsa, farzandlar ham ilmga intiladi.

Bugungi kunda “7 yoshdan 70 yoshgacha” bo‘lgan qatlam uchun ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa va yuzaki kontentlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bunday sharoitda yoshlarning ongli mutolaaga bo‘lgan munosabatini shakllantirish yanada dolzarb masalaga aylanmoqda.

Insonni yuksaklikka ko‘targan ham, tubanlikda qoldirgan ham — bu uning ilmga bo‘lgan munosabatidir. Jahon tan olgan, tarixda o‘chmas iz qoldirgan buyuk allomalar bilan johillik sabab izsiz yo‘qolib ketgan kishilarni bir-biridan ajratib turuvchi asosiy omil ham aynan bilimdir. Birining qalbi va tafakkuri yoshlikdan ilm bilan sug‘orilgan bo‘lsa, boshqasi bunga befarq bo‘lgan. Axir, parvarishsiz qolgan navnixol qanday qiyshiq o‘ssa, e’tiborsiz tarbiya topgan avlod ham shunday shakllanadi.

Shu jihatdan aytish mumkinki, jamiyat taraqqiyotini ta’minlashni aynan yoshlardan, ularning ongida mutolaa va ilmga muhabbat uyg‘otishdan boshlash zarur.

Xo‘sh, shu o‘rinda asosli savol tug‘iladi: bugungi globallashuv va raqamli axborot oqimi tobora kuchayib borayotgan bir davrda yoshlarimizni mutolaaga qanday qilib qiziqtirish mumkin? Albatta, bu jarayonda oila va maktabning o‘zaro hamkorlikda, izchil faoliyat yuritishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada, eng avvalo, oilaning zimmasiga katta mas’uliyat yuklanadi. Ota-ona farzand uchun eng birinchi namuna hisoblanadi. Uy muhitida kitobning mavjudligi, ota-onaning muntazam mutolaa bilan shug‘ullanishi, farzand bilan birga kitob o‘qish va o‘qilgan asar yuzasidan suhbatlashish bolada kitobga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi. Oilada mutolaa majburiyat sifatida emas, balki kundalik hayotning tabiiy bir qismi sifatida qaror topishi muhimdir.

Shu bilan birga, maktab ta’limi ham bu jarayonda yetakchi o‘rin tutadi. O‘qituvchilar tomonidan mutolaani faqat topshiriq yoki nazorat vositasi sifatida emas, balki shaxsni kamol toptiruvchi jarayon sifatida tashkil etish zarur. Sinf va maktab miqyosida kitobxonlik klublari, badiiy asar muhokamalari, ijodiy

uchrashuvlar va tanlovlarning yo'lga qo'yilishi o'quvchilarning kitobga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi. Ayniqsa, yosh xususiyatlariga mos, qiziqarli va hayotiy asarlarni tavsiya etish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, oila va maktab o'rtasidagi uzviy hamkorlik mutolaa madaniyatini shakllantirishning eng muhim omillaridan biridir. Bunda kitobga faqatgina bilim beruvchi manba sifatida emas, balki inson tafakkurini uyg'otuvchi, mustaqil fikrlashga undovchi va dunyoqarashni kengaytiruvchi bebaho ma'naviy manba sifatida qarash zarur. Ushbu ikki muhim institut bir maqsad sari yo'naltirilgan holda faoliyat yuritgandagina, yosh avlod qalbida kitobga muhabbat va ilmga intilish barqaror tarzda qaror topadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ziyadullayeva,Malika. Mutolaa intellektual taraqqiyot poydevori, CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY 1 (7), 401-403, 2025
- 2.<https://qalampir.uz/uz/news/bu-millatning-kitob-uk-imasligi-kinga-kerak-28-yashar-nashriyet-ra%D2%B3bari-bilan-su%D2%B3bat-15456>

